

INSONNING SOMATIK HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA TARTIBGA SOLISH SOHASIDAGI XALQARO HUJJATLAR VA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589289>

Istamova-Fayzullayeva Dilafruz Oybek qizi

*Toshkent davlat yuridik universiteti magistraturasi “Davlat boshqaruvi
huquqi” yo’nalishi talabasi, Toshkent, O’zbekiston*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inson huquqlari tizimida somatik huquqlarning o’rni va mohiyati tahlil etilib, ushbu tushuncha tarkibiga qamrab olinuvchi munosabatlarning xalqaro huquqiy asoslari o’rganiladi. Somatik huquqlar sohasidagi xorijiy mamlakatlarning qonunchilik hujjatlari tahlil etilib, ayrim jihatlari muhokama etiladi. Somatik huquqlarning bugungi ijtimoiy-huquqiy ahamiyati va dolzarbligi ochib beriladi.*

Tayanch tushunchalar: *Inson huquqlari, Somatik huquqlar, bioetika, morfologik erkinlik, shaxsiyatga doir huquqlar.*

Davr rivoji sayin hayotimizga kirib kelayotgan yangi ijtimoiy munosabatlar inson huquqlari kategoriyasida ham jiddiy o’zgarishlar yasab, yangi tushunchalarni hayotimizga olib kirdi. Inson huquqlari tizimida vujudga kelgan somatik huquqlar tushunchasi ham o’z mohiyati jihatdan bioetika, biohuquq va biomuhandislik sohalarining kesishmasida paydo bo’lgan huquqiy kategoriya bo’lib, Belarus olimi D.G.Vasilevichning fikriga ko’ra, “bu toifadagi huquqlar sof shaxsiy xususiyatga ega”¹.

Rus olimi V. I. Kruss somatik huquq tushunchasining mohiyatini bu so’zning etimologiyasidan kelib chiqib shunday ta’riflagan: “soma” yunoncha “tana” degan ma’noni bildiradi². Ya’ni “somatik huquq”- insonning o’z tanasini tasarruf etishga bo’lgan huquqidir.

Somatik huquqlar va bioetika toifalari o’zaro bog’liq bo’lib, bu munosabatlar huquqiy hujjatlarda ko’p jihatdan ifodalanadi. Xalqaro tashkilotlarning ko’plab hujjatlari va qarorlari somatik inson huquqlarining axloqiy tarkibiy qismiga bag’ishlangan. Ular orasida quyidagilarni ta’kidlash muhim:

2003 yildagi “Inson genetik ma’lumotlari to’g’risidagi deklaratsiya”;

2005 yildagi “Inson klonlash deklaratsiyasi”;

2005 yildagi “Bioetika va inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”;

1 Д. Г. Василевич. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2017. № 1. С. 106.

2 Крусс, В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / А. И. Крусс // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 43.

1997 yildagi “Biologiya va tibbiyotni qo'llash bo'yicha Inson huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish to'g'risidagi konvensiya” somatik huquqlarni tartibga solish bilan bog'liq qonuniy kuchga ega bo'ldi.

Insonning somatik huquqlari kontsepsiyasining ayrim jihatlarini xalqaro huquqiy tartibga solish BMT, BMTning Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti (YUNESKO) va Yevropa Kengashi kabi xalqaro tashkilotlar doirasida amalga oshiriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimida somatik huquqlar sohasidagi hujjatlarning bir nechasini qayd etish mumkin, xususan, EKOSOSning 2001/39 “Genetik maxfiylik va kamsitmaslik” rezolyutsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha komissiyaning 2003 yil 25 apreldagi 2003/69 «Inson huquqlari va bioetika rezolyutsiyasi kabilar shular jumlasidandir.

Shuningdek, Inson klonlashiga qarshi BMT xalqaro konvensiyasi loyihasini (2001 yildan beri) muhokama qilish jarayoni diqqatga sazovordir. BMT Bosh Assambleyasining. Davlatlar o'rtasida konsensusning yo'qligi natijasida 2005 yilda konvensiya emas, balki BMTning Inson klonlash to'g'risidagi deklaratsiyasi qabul qilingan bo'lsa, BMTning 84 a'zosi «ma'qul» va 34 nafari «qarshi» ovoz bergan³. Inson hujayralarini klonlashning barcha shakllari, shu jumladan, terapevtik klonlash yoki faqat insonni ko'paytirish uchun klonlash taqiqlanishi ham somatik huquqlarning xalqaro miqyosdagi keng muhokama etilishidan dalolat beradi.

2005-yilda qabul qilingan Odamni klonlash deklaratsiyasi qoidalariga muvofiq, BMTga a'zo davlatlar davlatlar quyidagilarni tan olishgan:

biologiya fanlarini qo'llashda inson hayotini munosib himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish;

inson qadr-qimmatini va hayotini himoya qilishga to'g'ri kelmaydigan darajada klonlashning barcha shakllarini taqiqlash;

inson qadr-qimmatiga zid bo'lishi mumkin bo'lgan genetik muhandislik usullaridan foydalanishni taqiqlash bo'yicha zarur choralarni ko'rish;

biologiya fanlarini qo'llashda ayollarni ekspluatatsiya qilishning oldini olish choralarni ko'rish. Shuningdek, ko'rsatilgan Deklaratsiyaning (e) bandiga binoan, BMTga a'zo davlatlar ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash uchun milliy qonunlarni kechiktirmasdan qabul qilish va amalga oshirishga chaqiradilar.

Somatik huquqlarning qonunchilik asoslarini yaratish va amalga oshirish borasidagi xorijiy tajribani tahlil etish ushbu masalani mamlakatimiz qonunchiligida aks ettirish yo'lida amalga oshirilishi lozim

³ Belorussiya, Belgiya, Braziliya, Bolgariya, Kambojda, Kanada, Xitay, Kuba, Kipr, Chexskaya Respublika, KNDR, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Gabon, Islandiya, Indiya, Yamaika, Yaponiya, Laos, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Respublika Koreya, Singapur, Ispaniya, Shvetsiya, Tailand, Tonga va Velikobritaniya.

bo'lgan dastlabki vazifa hisoblanadi. Somatik huquqlarning turli ko'rinishlari xorijiy mamlakatlarning konstitutsiyalari va qonunlarida o'z aksini topgan.

Xususan, Inson tanasiga oid eng keng qamrovli va umumlashtiruvchi toifalar Ruminiya va Turkiya konstitutsiyalarida mavjud. Ruminiya Konstitutsiyasining 26-moddasi "Jinsiy, oilaviy va shaxsiy hayot" deb nomlanadi. Ushbu moddaning 2-qismida, agar bu boshqa shaxslarning huquq va erkinliklariga, jamoat tartibiga yoki go'zal axloqqa daxl qilmasa, shaxs o'zini tasarruf etish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan⁴. Turkiya Respublikasi Konstitutsiyasining 17-moddasida insonning jismoniy daxlsizligi buzilmasligi kerakligi belgilab qo'yilgan, bundan tibbiy zarurat bilan bog'liq hollar bundan mustasno. Ushbu moddaning analogini Yevropa Ittifoqi Konstitutsiyaning II-63-moddasida ham ko'rish mumkin⁵.

Xorijiy mamlakatlar Konstitutsiyalarida insonning individual somatik huquqlarining ifoda etilishini ko'rib chiqamiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, amaldagi konstitutsiyalarning hech birida jinsni o'zgartirish huquqi mavjud emas(ushbu norma maxsus qonun hujjatlarida mustahkamlangan). Konstitutsiyaviy darajada o'lim Litva Konstitutsiyasi tomonidan inson hayotidagi asosiy voqealardan biri sifatida tan olinganligini hisobga olmaganda, o'lim huquqi ham konstitutsiyalarda ko'zda tutilmagan. Litva Respublikasi Konstitutsiyasining 38-moddasiga binoan, davlat nikoh, tug'ilish va o'limni ro'yxatga oladi⁶.

Insonning organlari va to'qimalariga nisbatan huquqlarini tahlil etishda Germaniya va Shveytsariya Konstitutsiyalariga murojaat qilamiz. San'atning muvofiq. Germaniya Konstitutsiyasining 74-moddasi 26-qismi organlar va to'qimalarni transplantatsiyasini tartibga solishga taalluqlidir⁷. Shveytsariya Konstitutsiyasining 119-moddasi "Transplant tibbiyoti" deb ataladi. Ushbu moddaning 1-qismiga muvofiq, Ittifoq (Shveytsariyani nazarda tutadi) organlar, to'qimalar va hujayralarni transplantatsiya qilish sohasida qoidalar chiqaradi. Shu bilan birga, u inson qadr-qimmati, shaxsiyati va salomatligini muhofaza qilish haqida g'amxo'rlik qiladi. Ushbu moddaning 2-qismiga muvofiq, u, xususan, organlarning teng taqsimlanishi mezonlarini belgilaydi. 3-qism inson a'zolari, to'qimalari va hujayralarini donorlik qilish bepul ekanligini belgilaydi⁸. Inson organlari savdosi taqiqlangan.

⁴ Конституция Румынии от 21 нояб. 1991 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 67.

⁵ Конституция Турецкой Республики от 7 нояб. 1982 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 225.

⁶ Конституция Литовской Республики от 25 окт. 1992 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 2. С. 332.

⁷ Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 602.

⁸ Союзная конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апр. 1999 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 560.

Insonning jinsiy huquqlariga kelsak, bir qator konstitutsiyalarning quyidagi qoidalarida ularning muayyan ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi davlatlar konstitutsiyaviy darajada insonning jinsiy hayotini hurmat qilish huquqini tan oladi. Andorra Konstitutsiyasining 14-moddasida har bir inson o'zining jinsiy hayoti, sha'ni va obro'sini hurmat qilinishi huquqiga ega ekanligini belgilaydi⁹. Moldova Konstitutsiyasining 28-moddasida davlat jinsiy, oilaviy va shaxsiy hayotni hurmat qiladi va himoya qiladi, deya belgilab qo'yilgan¹⁰.

Belgiya Konstitutsiyasining 22-moddasida har bir bola axloqiy, jismoniy, aqliy va jinsiy daxlsizligining hurmat qilinishi huquqiga ega. Ya'ni, Konstitutsiya bolaning jinsiy daxlsizlikni hurmat qilish huquqini belgilaydi¹¹.

Salbiy xarakterdagi reproduktiv huquqlarga kelsak, bir qator davlatlarda ularni amalga oshirish (masalan, abort shaklida) konstitutsiyaviy cheklovlarga duch keladi. Slovakiya Konstitutsiyasining 15-moddasi 1-qismiga muvofiq¹² va Chexiya Konstitutsiyasining 6-moddasi 1-qismiga ko'ra, inson hayoti tug'ilishidan oldin ham himoyaga loyiqdir.

Irlandiya Konstitutsiyasida tug'ilmagan bolaning yashash huquqi ham mustahkamlangan¹³. Makedoniyadagi shaxsning konstitutsiyaviy huquqi bolalarning tug'ilishi to'g'risida erkin qaror qabul qilishdir (Makedoniya Konstitutsiyasining 41-moddasi).

Sloveniya Konstitutsiyasining 55-moddasiga ko'ra, farzand ko'rish to'g'risida qaror erkin qabul qilinadi. Davlat erkin qaror qabul qilish imkoniyatlarini kafolatlaydi va ota-onalarga bolalar tug'ilishi to'g'risida qaror qabul qilish imkonini beradigan shart-sharoitlarni yaratadi. Ba'zi konstitutsiyalarda ma'lum reproduktiv huquqlarning kafolatlari ta'minlangan. Xorvatiya Konstitutsiyasining 56-moddasi 2-qismiga binoan bola tug'ish, onalik va bolani parvarish qilish bilan bog'liq huquqlar qonun bilan tartibga solinadi. Chexiya Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasi 2-qismida homiladorlik davrida ayolga alohida himoya, mehnat munosabatlarida himoya va tegishli mehnat sharoitlari kafolatlanadi.

Zamonaviy Konstitutsiyalarda sun'iy urug'lantirish masalalari bilan bog'liq qoidalar mavjud. Xususan Shveysariya Konstitutsiyasi 119-moddasi "Reproduktiv tibbiyot va inson genetik muhandisligi" deb nomlanadi. Ushbu moddaning 1-qismiga binoan, shaxs reproduktiv tibbiyot va gen injeneriyasini suiiste'mol qilishdan himoyalaniishi kerak. 2-qismda

⁹ Конституция Княжества Андорра от 14 марта 1993 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 230.

¹⁰ Конституция Республики Молдова от 29 июня 1994 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 2. С. 548.

¹¹ Конституция Королевства Бельгии от 17 февр. 1994 г. (консолидированный текст) // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 344.

¹² Конституция Словацкой Республики от 1 сент. 1992 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 115.

¹³ Конституции государств Европы : в 3 т. Т. 1. С. 809

aytilishicha, Ittifoq inson germinal materiallari bilan ishlash bo'yicha qoidalarni chiqaradi. Bunda u inson qadr-qimmatini, shaxs va oilani himoya qilishga g'amxo'rlik qiladi, xususan, quyidagi tamoyillarga amal qiladi:

1. Klonlashning barcha turlari va inson gametalari va embrionlarining irsiy materialiga aralashuvlar qabul qilinishi mumkin emas.

2. Odam bo'lmagan moddiy va irsiy materialni inson materialiga kiritish yoki sintez qilish mumkin emas.

3. Tibbiy yordam ko'rsatish orqali ko'payish tartib-qoidalari faqat bepushtlik yoki jiddiy kasallikka chalinish xavfini boshqa yo'l bilan bartaraf etish mumkin bo'lmasa, lekin hech qanday tarzda bolada ma'lum xususiyatlarni yaratish uchun emas, balki zarurat yuzasidan qo'llanishi mumkin; inson tuxumlarini ayol tanasidan tashqarida urug'lantirishga faqat qonun hujjatlarida belgilangan sharoitlarda yo'l qo'yiladi;

4. Embrion donorligi va surrogatlikning barcha turlari qabul qilinishi mumkin emas.

5. Inson germinal material va embrion hosilalari bilan har qanday savdo qilish taqiqlanadi.

6. Shaxsning meros material faqat shaxsning roziligi yoki qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tekshirilishi, hisobga olinishi yoki oshkor etilishi mumkin.

7. Har bir inson o'zining kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlarni bilish huquqiga ega.

Federativ davlatlar inson tanasi bilan bog'liq u yoki bu masalani hal qilishda qaysi darajada belgilanishi borasida (federatsiyalar yoki sub'ektlar) muammoga duch kelmoqdalar. Konstitutsiyalarida u yoki bu tarzda insoniyat mavjudligining somatik sohasiga oid qoidalar mavjud bo'lgan mamlakatlar bu masalani quyidagi tarzda hal qiladilar. Shveysariya Konstitutsiyasiga ko'ra reproduktiv tibbiyot, genetik injeneriya (inson va inson bilan bog'liq bo'lmagan), transplantatsiya tibbiyoti masalalari bo'yicha Ittifoqning o'zi qoidalar chiqaradi (119, 119 a, 120-moddalar).

Germaniyada raqobatbardosh qonunchilik vakolatlari odamlarni sun'iy urug'lantirish, irsiyatdagi o'zgarishlarni o'rganish, shuningdek organlar va to'qimalarni transplantatsiya qilishni tartibga solish (74-moddaning 26-qismi) bilan bog'liq. San'atning 1-qismiga binoan. Germaniya Federativ Respublikasining raqobatdosh qonunchilik sohasidagi asosiy qonunining 72-moddasiga binoan, shtatlar, agar Federatsiya o'z qonunchilik tashabbusini qonun orqali amalga oshirmasa, qonun chiqarish huquqiga ega.

Surrogat onalik masalasida xorijiy mamlakatlar tajribasiga qaraydigan bo'lsak, Tijoriy surrogatlik, ya'ni chaqaloqni sotish yoki uni boshqa shaxsga (shaxslarga) topshirish uchun shaxsga pul to'lanadigan surrogatlik Yevropa Ittifoqida noqonuniy hisoblanadi, chunki Yevropa Ittifoqi Asosiy

huquqlar Xartiyasining 3-moddasida «Bu yerda tibbiyot va biologiya sohalarida, xususan, quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: [...] (c) inson tanasi va uning qismlarini moliyaviy daromad manbaiga aylantirishni taqiqlanadi. «. 29 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan Ovyedo konvensiyasining "Moliyaviy foyda olishni taqiqlash" deya nomlangan 21-moddasida ham shunday deyilgan: "Inson tanasi va uning qismlari moliyaviy foyda keltirmasligi kerak".

Ammo, ushbu harakat qonuniy bo'lgan mamlakatlar ham juda ko'p sonni tashkil etadi. Xususan, Avstraliya, Braziliya, Kanada, Xitoy, Kolumbiya, Chexiya, Polsha, Vetnam kabi mamlakatlar shular jumlasidandir.

Shunday qilib, ko'rib turganimizdek, insonning jismoniyliги masalalari turli konstitutsiyalarning matnlarida mustahkam o'rnashgan. Avvalo, yana bir bor ta'kidlaymizki, o'lim huquqi va jinsni o'zgartirish huquqi zamonaviy konstitutsiyalar tomonidan tan olinmaydi. Konstitutsiyaviy tartibga solish inson a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilish va insonning reproduktiv xatti-harakati bilan bog'liq masalalarda turli mamlakatlar qonunchiligida aks etgan.

Aniq misollar sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin: o'z tanasini tasarruf etish huquqi (Ruminiya Konstitutsiyasi), jinsiy hayotni hurmat qilish huquqi (Andorra Konstitutsiyasi), bolaning jinsiy daxlsizlikni hurmat qilish huquqi (Belgiya Konstitutsiyasi), turmush qurish va oila qurish huquqi (Bosniya va Gertsegovina Konstitutsiyasi), bolalar tug'ilishi to'g'risida erkin qaror qabul qilish huquqi (Makedoniya Konstitutsiyasi). Ko'pincha shaxsning somatik da'volari konstitutsiyalarda ma'lum kafolatlar berish yoki ushbu sohadagi davlat siyosatining amalga oshirilishini ko'rsatish orqali amalga oshadi: «shaxsning jismoniy daxlsizligi buzilmasligi kerak» (Turkiya Konstitutsiyasi), «Makedoniya Respublikasi insonparvar demografik siyosat olib boradi» (Makedoniya Konstitutsiyasi).

Davlatlarning mutlaq ko'pchiligi o'z konstitutsiyalarida insonning somatik huquqlarining eng munozarali masalalari bo'yicha maxsus qoidalarni aks ettirishga shoshilmayapti, amaldagi qonunchilik orqali tegishli tartibga solishni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, tegishli somatik da'volarni tartibga solish orqali konstitutsiyaviy tartibga solish obyektlarini kengaytirish tendensiyasi mavjud bo'lib, bu, masalan, 2004 yilda Yevropa Ittifoqi Konstitutsiyasi qabul qilinganida namoyon bo'ldi.

Inson huquqlari instituti huquq va erkinliklar sonini kengaytirish, shuningdek, mavjudlarini takomillashtirishga qaratilgan doimiy rivojlanish jarayoni bilan uzviy bog'liqdir. Inson huquqlari institutining eng yangi avlodini rivojlantirishda muhim nuqta inson va fuqaroning himoyasini ta'minlash va kafolatlashdan iborat. Inson huquqlari zamonaviy g'oyalar, jamiyat taraqqiyotining bugungi darajasi, ular oldida turgan yangi vazifalar

va demokratik taraqqiyotning yangi talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Somatik huquqlarni tasniflash sohasidagi nazariy yondashuvlar, shuningdek, ushbu muammoni xalqaro huquqiy va milliy tartibga solish tizimli, tarkibiy va funktsional usullardan foydalangan holda o'rganish bugungi zamon huquqiy olamining zaruratidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – 80 б.
2. «Inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni» №O'RQ-768, 11.05.2022;
3. Д. Г. Василевич. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2017. № 1. С. 106.
4. Красс, В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / А. И. Красс // Государство и право. – 2000.– № 10. – С. 43.
5. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и медицины (Заключена в г. Овьедо 04.04.1997). - URL: www.conventions.coe.int.ru (дата обращения 20.06.2013).
6. Конституция Румынии от 21 нояб. 1991 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 67.
7. Конституция Турецкой Республики от 7 нояб. 1982 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 225.
8. Конституция Литовской Республики от 25 окт. 1992 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 2. С. 332.
9. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 602.
10. Союзная конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апр. 1999 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 560.
11. Конституция Княжества Андорра от 14 марта 1993 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 230.
12. Конституция Республики Молдова от 29 июня 1994 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 2. С. 548.
13. Конституция Королевства Бельгии от 17 февр. 1994 г. (консолидированный текст) // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 344.

14. Конституция Словацкой Республики от 1 сент. 1992 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 115.
15. Конституция Чешской Республики от 9 янв. 1991 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 521.
16. Конституции государств Европы : в 3 т. Т. 1. С. 809
17. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf98>